

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Allanova Azizaxon Avazxonovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi
kurashish kafedrasini professori vazifasini bajaruvchisi,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK

For citation: Allanova Azizakhon Avazkhonovna. CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR IMPORTING A PRODUCT PROMOTING OPPRESSION, VIOLENCE OR CRUELTY INTO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 12-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13526546>

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, xuddi shuningdek uni reklama qilish, namoyish etish, tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida reklama qilish, namoyish etish, tarqatish uchun javobgarlik asoslari, jinoyat tarkibi hamda ayrim xorijiy davlatlar jinoyat qonunlarida mazkur qilmish uchun belgilangan javobgarlik masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jinoyat, jazo, huquq, tazyiq, zo'ravonlik, shafqatsizlik, mahsulot.

Аллано́ва Азиза́хон Авазхо́новна,
Исполняющий обязанности профессора кафедры Уголовное право,
криминология и противодействие коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВВОЗ ТОВАРА, ПРОДВИГАЮЩЕГО ПРИТЕСНЕНИЕ, НАСИЛИЕ ИЛИ ЖЕСТОКОСТЬ, НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан в целях распространения, рекламы, демонстрации продукции, пропагандирующей угнетение, насилие или жестокость, а также реклама, демонстрация, распространение ее, в том числе в

средствах массовой информации. Проанализированы основания ответственности за рекламу, демонстрацию, распространение в сетях телекоммуникаций или глобальной информационной сети Интернет, состав преступления и вопросы ответственности, определенные за это деяние в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран.

Ключевые слова: преступление, наказание, закон, репрессии, насилие, жестокость, произведение.

Allanova Azizakhon Avazkhonovna,
Acting Professor of the Criminal Law,
Criminology and Anti-corruption Department
of Tashkent State University of Law, PhD in Law
E-mail: aziza9106@mail.ru

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR IMPORTING A PRODUCT PROMOTING OPPRESSION, VIOLENCE OR CRUELTY INTO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this scientific article, preparing or bringing into the territory of the Republic of Uzbekistan for the purpose of distributing, advertising, displaying a product that promotes oppression, violence or cruelty, as well as advertising, displaying, distributing it, including in the mass media, bases of liability for advertising, display, distribution in telecommunication networks or the Internet global information network, the composition of the crime, and the issues of liability established for this act in the criminal laws of some foreign countries are analyzed.

Keywords: crime, punishment, law, oppression, violence, brutality, product.

Tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, xuddi shuningdek uni reklama qilish, namoyish etish, tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida reklama qilish, namoyish etish, tarqatish shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilishi Jinoyat Kodeksining 130¹-moddasi bo'yicha javobgarlikka sabab bo'ladi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish amalda sodir etilgan qilmishga jinoyat-huquqiy baho berish uchun qonuniy asos bo'lib xizmat qiladi. An'anaviy qarashlarga ko'ra, jinoyat tarkibi to'rt muqarrar element, ya'ni jinoyatning obyekt, obyektiv tomoni, subyekt va subyektiv tomonini o'z ichiga oladi. Bunda muayyan jinoyat tarkibi jinoyat qonunida yaxlit bir butun hodisa sifatida emas, balki uning alomatlar tarzida ifodalanadi. Mazkur alomatlar amalda qaysi elementlarni belgilashlariga qarab jinoyat tarkibining obyektiv va subyektiv belgilariga ajratiladi[1].

Jinoyat tarkibi obyektiv belgilarining tahlili jinoyatning obyekt va obyektiv tomoni belgilarining tahlilini o'zida ifodalaydi.

Jinoyat huquqi fanida "jinoyatning obyekt" tushunchasini ishlab chiqishga, jinoyat tarkibining eng muhim elementi sanalgan jinoyat obyektining mazmuniga ta'rif berishga olimlar tomonidan ancha ko'p e'tibor qaratilgan. Chunonchi, V.N.Kudryavsev bu haqda shunday deb yozadi: "Jinoiy tajovuzning obyektini belgilash turdosh jinoyat tarkiblari guruhini tanlash uchun dastlabki mo'ljal bo'lib xizmat qiladi va ularning orasidan kerakli normani topishga ko'maklashadi". Ayni shu sababli jinoyat-huquqiy adabiyotlarda jinoyat tarkibining obyektiga ancha katta e'tibor qaratiladi[2].

So'nggi vaqtda jinoyat huquqi mutaxassislari eski andozalardan voz kechishga harakat qilmoqdalar va ijtimoiy munosabatlar o'rniga huquqiy boyliklarni jinoyatning obyekt sifatida qayd etmoqdalar. Mazkur nuqtai nazar himoyachilari orasida N.F.Kuznesova va I.M.Tyajkova ham bor. Ularning fikriga ko'ra, "jinoyatning obyekt – bu jinoyat qonuni bilan qo'riqlanayotgan, jinoyat sodir etgan shaxs tajovuz qilayotgan va jinoiy qilmish sodir etilishi natijasida zarar yetkaziladigan yoki zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga molik boyliklar, manfaatlar va ne'matlardir". Jumladan, B.A.Ahmedov tahlil etilayotgan jinoyatning obyektini davlat chegaralarining

daxlsizligidir , M.M.Kadirov esa, bu jinoyatning obyektini fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi chegarisidan chiqishi va unga kirishning belgilangan tartibi hisoblanadi , deb ta'kidlaydi. Ko'rib turganimizdek, ikkala holatda ham obyekt ijtimoiy munosabat emas, balki chegara daxlsizligi (birinchi holatda) va muayyan tartibdir (ikkinchi holatda).

G.P.Novoselov bu masala xususida quyidagi fikrni ilgari suradi: “Xuddi jinoyatning o'zi har doim aniq hodisa sifatida namoyon bo'lgani, maxsus yoki umumiy xususiyat kasb etishi mumkin bo'lmaganidek, uning obyektini ham hamisha aniq bo'ladi va tajovuzning “maxsus” yoki “umumiy” obyektini sifatida mavjud bo'lmaydi, binobarin, real voqelikda tajovuzda jinoyatning obyektlarini vertikal yo'nalishda tasniflash tarafdorlari tomonidan “bevosita” deb tavsiflanadigandan boshqa hech qanday obyekt mavjud emas”. Biz olimlarning yuqorida bayon etilgan nuqtai nazariga qo'shilmaymiz. Bizning bu boradagi nuqtai nazarimiz jinoyat huquqi nazariyasi muammolarini tadqiq etgan aksariyat olimlar fikri bilan mos keladi. Unga muvofiq, jinoiy tajovuz qaratilgan va ana shu tajovuz orqali unga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy munosabatlar jinoyatning obyektini hisoblanadi. O'z navbatida, chet elga chiqish va O'zbekiston Respublikasiga kirishning qonunda belgilangan tartibi bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish jinoyatining obyektini hisoblanadi. M.H.Rustambaev va B.J.Axrarovlarning qayd etishicha, O'zbekiston Respublikasiga kirish va undan chiqishni tartibga soluvchi munosabatlar jinoyatning obyektini hisoblanadi. R.A.Zufarov ham shunga yaqin fikr bildirib, O'zbekiston Respublikasiga kirish va uning hududidan chet elga chiqishning belgilangan tartibini mutanosiblashtiradigan ijtimoiy munosabatlar jinoyat obyektini tashkil etadi , deb qayd etadi.

Ko'rib turganimizdek, olimlar tomonidan tahlil qilinayotgan jinoyatning obyektini yuzasidan bildirilgan fikrlar mazmunan bir-biriga yaqin va bir-birini to'ldirsa-da, ularni mufassal deb aytish qiyin. Sababi, jinoyat huquqi nazariyasida jinoyatning obyektini, odatda, umumiy, maxsus, turdosh va bevosita (bevosita asosiy, bevosita qo'shimcha) obyektlarga ajratib o'rganiladi. Shunday ekan, mazkur jinoyatning obyektini aniqlashda, uning maxsus, turdosh va bevosita obyektlarini aniq ajratib olish maqsadga muvofiq.

Jinoyatning umumiy obyektini O'zbekiston Respublikasi JK 2-moddasida shaxs, uning huquq va erkinliklari to'plami, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik, insoniyat xavfsizligi, ya'ni ijtimoiy boyliklar tizimi sifatida belgilangan.

N.I.Vetrov ham jinoyat obyektini barcha jinoyatlar uchun umumiy, maxsus va bevosita obyektlarga bo'lib tasniflashni taklif qilgan. Uning fikriga ko'ra, maxsus obyekt deganda ijtimoiy munosabatlarning

bir-biriga o'xshash yoki bir toifadagi yoxud bir guruhi tushuniladi, bevosita obyektga aniq bir turdagi yoki shunday munosabatlarning yig'indisidan iborat ijtimoiy munosabatlar kiradi. N.I.Vetrov jinoyat obyektlarini uch guruhga bo'lib o'rganishni taklif qilib, bir-biriga o'xshash bo'lgan va bir-birining ichki tizimiga kiruvchi ijtimoiy munosabatlarni jinoyat qonuni bilan himoya qilishni aniqlash uchun muhim, deb hisoblaydi. Jinoyat obyektining bunday tartibda berilganligi sodir etilgan jinoyatning aynan qanday jinoyatlar toifasiga taalluqli ekanligini aniqlashga xizmat qiladi.

Jinoyatning umumiy obyektini O'zbekiston Respublikasi JK 2-moddasida shaxs, uning huquq va erkinliklari to'plami, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik, insoniyat xavfsizligi, ya'ni ijtimoiy boyliklar tizimi sifatida belgilangan.

Biz tadqiq etayotgan jinoyatning obyektini esa, jamoat odob axloqi, yoshlarning normal axloqiy rivojlanishini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, jamiyatdagi ma'naviy va axloqiy tamoyillar hisoblanadi.

Jinoyatning predmeti sifatida tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulot (kino, audio va videomahsulotlar, asarlar, lazer disklari) xizmat qiladi[3].

Jinoyatning predmeti sifatida e'tirof etilayotgan mahsulotlar shaxslarni tazyiq, zo'ravonlik yoki shafqatsizlik sodir etishga targ'ib qiluvchi asar ekanligi san'atshunoslikka oid kompleks ekspertiza tayinlash orqali aniqlanadi.

Jinoyat kodeksi Maxsus qismi 8-bo'limida “Atamalarning huquqiy ma'nosi” keltirilgan bo'lib, unga ko'ra, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulot deganda, tarixiy, ilmiy, badiiy qimmatga yoki o'zga madaniy qimmatga ega bo'lmagan, zo'ravonlik yoki shafqatsizlik

sodir etishga undaydigan materiallar va narsalar tushuniladi. Ammo tazyiqni ifoda etuvchi mahsulotlar sifatida qanday toifadagi mahsulotlar nazarda tutilishi belgilab qo'yilmagan.

2023-yilning 11-aprel kuni "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-829-son Qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonunga ko'ra Jinoyat Kodeksi 130¹-moddasi dispozitsiyasi "**Tazyiqni**, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish" – deb o'zgartirildi. Shunga ko'ra, Jinoyat kodeksi VIII bo'limiga tegishli o'zgartirish kiritish, ya'ni qanday materiallar tazyiqni targ'ib qiluvchi mahsulot sifatida e'tirof etilishiga tushuntirish berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Jinoyat huquqining umumiy qism nazariyasiga ko'ra, har qanday jinoyatning obyektiv tomonini uni sirdan tavsiflovchi belgilar tashkil etadi. "Jinoyatning obyektiv tomoni qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarga ijtimoiy xavfli va g'ayriqonuniy tajovuz qilish jarayoni bo'lib, bunda qilmishga sirdan turib, subyektning jinoiy harakati (harakatsizligi) bilan boshlanadigan va jinoiy natijaning yuz berishi bilan tugallanadigan voqealar va hodisalarning izchil rivojlanishi nuqtai nazaridan qaraladi" [4].

Jinoyat Kodeksi 130¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning **obyektiv tomoni** - tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish **maqsadida** tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, xuddi shuningdek uni reklama qilish, namoyish etish, tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida reklama qilish, namoyish etish, tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etishda ifodalanadi[3].

Tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni **O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish** agar aydborda ularni tarqatish, reklama qilish yoki namoyish etish maqsadi bo'lsa jinoyat sifatida e'tirof etiladi.

Tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni uni tarqatish, reklama qilish yoki namoyish etish maqsadsiz saqlagan bo'lsa, shaxs javobgarlikka tortilmaydi.

Jinoyatning subyektiv tomoni – bu shaxsning jinoyat sodir etish bilan bevosita bog'liq bo'lgan, mazkur shaxsning o'zi sodir etayotgan ijtimoiy xavfli qilmishga bo'lgan muayyan ruhiy munosabatini qamrab oladigan, aniq ayb shakli, shuningdek shaxsning jinoyatni sodir etish paytidagi motivlari, maqsadlari va ruhiy holati bilan tavsiflanadigan ruhiy faoliyati. Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni aybdorning jinoyat qonunida jinoyat sifatida nazarda tutilgan, aybdor o'zi sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan bo'lgan ruhiy munosabati bo'lib, uning aybi, motivi, maqsadi va his-tuyg'usini ifodalaydi[5]. A.S.Yakubov va R.K.Kabulovlarning fikriga ko'ra, jinoyatning subyektiv tomoni – aybdorning o'zi sodir etgan, jinoyat qonunida jinoyat sifatida ko'rsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan ruhiy munosabati.

Bu jinoyat tarkibining muhim elementi bo'lib, uning bo'lmasligi jinoyat tarkibining bo'lmasligiga olib keladi. Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni esa – jinoyat qonunida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish paytida shaxsning sodir etilayotgan jinoyatga ruhiy munosabatini tavsiflovchi muhim belgilar yig'indisidir[6].

Jinoyat tarkibi to'g'risidagi ta'limot nuqtai nazaridan jinoiy qilmishning subyektiv tomoni ong va iroda omillarining muayyan nisbati, ayb qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgani, jinoyat sub'ektining motivlari va maqsadlari bilan tavsiflanadi. Ushbu omillar jamuljam holda jinoyatning subyektiv tomonini hosil qiladi.

Mazkur jinoyatning subyektiv jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxs hisoblanadi[7].

130¹-moddaning 2-qismida tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, xuddi shuningdek uni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish:

- takroran yoki xavfli retsivist tomonidan
- bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, sodir etilishi uchun javobgarlik nazarda tutilgan.

Jinoyat kodeksi Maxsus qismining aynan bir moddasida, qismida, Kodeksda alohida ko'rsatilgan hollarda esa, turli moddalarida nazarda tutilgan ikki yoki bir necha jinoyatni shaxs turli vaqtlarda sodir etgan, ammo ularning birortasi uchun ham sudlangan bo'lmasa, takroran jinoyat sodir etish deb topilishi belgilab qo'yilgan[8].

Shaxsning ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun sudlanganidan keyin qasddan yangi jinoyat sodir etishi retsivist jinoyat deb topiladi.

Ilgari hukm qilingan jinoyatiga o'xshash jinoyat sodir etgan, ushbu Kodeksda alohida ko'rsatilgan hollarda esa, Maxsus qismning boshqa moddalari bilan ham hukm qilingan shaxsning qasddan yangi jinoyat sodir etishi xavfli retsivist jinoyat deb topiladi.

“Bir guruh shaxslar tomonidan” iborasi qo'llanganda faqat jinoyatni birgalikda bir joyda va bir vaqtda bajaruvchi ishtirokchilar harakatlari tushunilishi sud-tergov amaliyoti tomonidan tasdiqlanadi. Masalan, tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, xuddi shuningdek uni reklama qilish, namoyish etish, tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida reklama qilish, namoyish etish, tarqatish 130¹-modda ikkinchi qismining “b” bandi bilan kvalifikatsiya qilinadi[9].

Tahlil qilinayotgan masala yuzasidan xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish, albatta, bu sohadagi munosabatlarni yanada chuqurroq tushunish, belgilangan normalarni qiyosiy tahlil qilish, amaldagi qonun hujjatlarida mavjud bo'shliq va kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi[10].

Ushbu sohada ayrim xorijiy mamlakatlarning jinoyat qonunchiligini o'rganish uchun biz ularni shartli ravishda ikkita guruhlarga ajratdik: MDHga a'zo davlatlar va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar.

Birinchi guruhga mansub davlatlardan **Qozog'iston JKning 313-moddasida**, shafqatsizlik va zo'ravonlik targ'ib qiluvchi mahsulotni noqonuniy tarqatish uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, shafqatsizlik va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi kino va videomateriallarni va boshqa asarlarni tarqatish, reklama qilish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash, shuningdek, shafqatsizlik va zo'ravonlik hamda zo'ravonlikka targ'ib qiluvchi bosma nashrlar, kino yoki videomateriallarni noqonuniy savdosi – oylik ish haqqining ikki ming baravarigacha miqdorda jarima yoki shu miqdorda axloq tuzatish ishlari yoxud olti yuz soatgacha bo'lgan muddatga jamoat ishlariga jalb qilish yoki ozodlikni cheklash yoki mol-mulkni musodara qilib yoki qilmagan holda ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Belarus Respublikasi JK 341¹-moddasiga ko'ra, fashistlarning timsollari yoki atributlarini ishlab chiqarish, tarqatishni targ'ib qilish yoki ommaviy namoyish qilish, shu jumladan Internet global kompyuter tarmog'idan yoki boshqa axborot tarmog'idan foydalanish orqali bunday harakatlarni sodir etish, shuningdek, bunday ramzlar yoki atributlarni tarqatish maqsadida saqlash yoki sotib olish takroran sodir (ma'muriy javobgarlikka tortilgan keyin bir yil ichida qayta sodir etish) etilgan bo'lsa, - jarima yoki uch yilgacha qamoq yoki ozodlikni cheklash yoki to'rt yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Rossiya Federatsiyasi JK va Ukraina JKda tazyiqni, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash uchun jinoiy javobgarlik belgilanmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Germaniya Federativ Respublikasining JK 131-paragrafi “Zo'ravonlik namoyishi” deb nomlangan bo'lib, uning 1-bandida: Odamlarga qarshi qaratilgan shafqatsiz yoki boshqa g'ayriinsoniy zo'ravonlik harakatlarini tavsiflovchi materialni yoki bunday zo'ravonlik harakatlarining xavfini kamaytiradigan yoki inson qadr-qimmatini poymol qiladigan hodisaning shafqatsizligi yoki g'ayriinsoniylikni aks ettiruvchi materialni a) tarqatganlik yoki hamma foydalanishi uchun ochiq holatda qoldirish; b) o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxsga taklif qilganlik

yoki taqdim etish - bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki jarima bilan jazolanadi. Shuningdek, 1-bandda ko'rsatilgan materiallarni ishlab chiqarish, olish, yetkazib berish, saqlash yoki 1-bandda ko'rsatilgan materiallarni ushbu materialni import yoki eksport qilishga qaratilgan qilmish yoki boshqa shaxs tomonidan shu harakatlarni amalga oshirish imkonini yaratish javobgarlikka sabab bo'ladi. Ta'kidlab o'tish lozimki, Germaniya Federativ Respublikasining JKda javobgarlikni istisno qiladigan holat ham nazarda tutilgan bo'lib, agar qilmish zamonaviy yoki tarixiy voqealar to'g'risida xabar berish maqsadiga xizmat qilsa, 1-bandda nazarda tutilgan qoidalar qo'llanilmaydi.

Xorijiy davlatlar tajribasi asosida milliy qonunchilikning takomillashtirilishi, bizning fikrimizcha, jinoyat qonunchiligida qonun hujjatlari buzilishining ijtimoiy salbiy oqibatlarini bartaraf etadigan yagona harakatlantiruvchi mexanizm yaratishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001. – С. 35-60. (Gaukhman L.D. Qualification of crimes: law, theory, practice. – М., 2001. – P. 35-60.)
2. Кудрявцев В.Н. О соотношении объекта и предмета преступления по советскому уголовному праву. – Харьков, 1982. – С. 67. (Kudryavtsev V.N. On the relationship between the object and subject of a crime in Soviet criminal law. – Kharkov, 1982. – P. 67.)
3. М.Х.Рустамбаев О'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar. Maxsus qism. 2-Том. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. –В. 179. (M. Kh. Rustambayev comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. Volume 2. - Tashkent: Legal literature publishing, 2021. -P. 179-180.)
4. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – С. 9. (Kudryavtsev V.N. The objective side of the crime. – М., 1960. – P. 9.)
5. Худайкулов Ф. Жиноят объектив томони зарурий белгиларининг ўзига хос хусусиятлари: таҳлил ва таклиф //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 6/S. – С. 309-322. (Khudaikulov F. Specific characteristics of the necessary signs of the objective side of the crime: analysis and proposal // Society and innovation. – 2022. – Т. 3. – No. 6/S. – pp. 309-322.)
6. Худайкулов Ф. Ижтимоий хавфли оқибат, сабабий боғланиш, жиноят содир этиш қуроли ва воситаси жиноят таркиби объектив томони факультатив белгиси сифатида: назарий муаммолар ва таҳлил //Узбекистан-2030: наука, образование и экономика в развитии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 52-59. (Khudaikulov F. Socially dangerous consequence, causal connection, weapon and means of crime as a facultative sign of the objective side of the criminal structure: theoretical problems and analysis //Uzbekistan-2030: science, education and economics in development. – 2023. – Т. 1. – No. 1. – pp. 52-59.)
7. Акбаралиева М. ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 106-110. (Akbaraliev M. GENERAL PRINCIPLES OF PUNISHMENT // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2023. – Т. 3. – No. 8. – pp. 106-110.)
8. Худайкулов Ф. Жиноят содир этиш вақти, жойи, усули ва ҳолати жиноят таркиби объектив томонининг мустақил белгилари: назарий таҳлил ва таклиф //Взаимодействие науки и общества—путь к инновационному развитию. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 105-118. (Khudaikulov F. The time, place, method and state of the crime are independent indicators of the objective side of the criminal structure: theoretical analysis and proposal // Interaction of science and society - the path to innovative development. – 2023. – Т. 1. – No. 1. – pp. 105-118.)
9. Акбаралиева М. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 5 Part 3. – С. 265-267. (Akbaraliev M. CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND FOREIGN LEGISLATION // Central Asian Journal of Education and Innovation. – 2023. – Т. 2. – No. 5 Part 3. – pp. 265-267.)
10. Молчанова СВ. Соотношение института деятельного раскаяния с некоторыми смежными институтами уголовного права // Противдействие преступности: Сборник научных трудов /

Под ред. П.А.Кабанова. - Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. -С.79.
(Molchanova SV. The relationship between the institution of active repentance and some related institutions of criminal law // Combating crime: Collection of scientific papers / Ed. P.A.Kabanova. - Nizhnekamsk: Nizhnekamsk branch of MGЕI, 2004. -P.79.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000